

A INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO NO SERVIÇO TERCEIRIZADO

Denilso Félix Pereira¹, Luana Ugalde da Costa²,

¹(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

²(Campus Rio Branco, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre, Brasil)

DOI: 10.5281/zenodo.7777945

Resumo

A motivação age como um estímulo propulsor para o desempenho e dedicação na realização de atividades, desse modo às organizações buscam fortalecê-las em seus trabalhadores como oportunidade para o crescimento da produtividade. A terceirização é uma modalidade de contratação para as empresas, na qual dispõe em diversos benefícios desde que seja realizada de maneira eficiente. O presente estudo teve por objetivo principal identificar os principais fatores organizacionais que interferem no nível de motivação aos trabalhadores no serviço terceirizado. Em termos teóricos, o clima organizacional influencia no comportamento do indivíduo, pois funcionários motivados elevará a produtividade da empresa. O serviço terceirizado é uma opção para auxiliar as organizações na redução de custo e assim se manterem competitivas no mercado de trabalho. Em termos metodológicos, a presente pesquisa trata-se de uma revisão bibliométrica, de cunho qualitativo e levantamento de dados através de revisão bibliográfica. Os achados permitem inferir que a terceirização é uma influência no nível motivacional dos trabalhadores, portanto, o líder precisa saber agir de forma correta para motivar sua equipe. Um dos fatores contribuintes se destaca o reconhecimento, todavia ter um *feedback* seja negativo ou positivo resulta em melhorias seja no crescimento pessoal como no profissional. A pesquisa contribui com a literatura sobre os fatores influentes da motivação ao abordar no ambiente de trabalho terceirizado, sendo relevante a utilização de ferramentas estratégicas para impulsionar a motivação no ser humano, visto que alguns trabalhadores têm seu nível motivacional elevado devido a benefícios, recompensas e outros que a empresa pode oferecer como também tem colaboradores que são motivados pelo clima organizacional favorável, em decorrência disso são fundamental um líder habilitado e capaz de detectar essas diferenças e promover a motivação.

Palavras-Chave: Motivação. Organização. Terceirização.

Abstract

Motivation acts as a propellant stimulus for performance and dedication in the performance of activities, thus the organizations seek to strengthen it in their workers as an opportunity for productivity growth. Outsourcing is a way of hiring for companies, in which there are several benefits, as long as it is done efficiently. The main objective of the present study was to identify the main organizational factors that interfere with the level of motivation of workers in outsourced services. In theoretical terms, the organizational climate influences the individual's behavior, because motivated employees will increase the company's productivity. The outsourced service is an option to help organizations reduce costs and thus remain competitive in the labor market. In methodological terms, this research is a bibliometric review, of qualitative nature, and data survey through bibliographic review. The findings allow us to infer that outsourcing influences the motivational level of the workers; therefore, the leader needs to know how to act in order to motivate his team. One of the contributing factors is recognition; however, having feedback, whether negative or positive, results in improvements in both personal and professional growth. The research contributes to the literature on the influential factors of motivation when addressing the outsourced work environment, being relevant the use of strategic tools to boost motivation in the human being, since some workers have their motivational level high due to benefits, rewards and others that the company can offer and also has employees who are motivated by the favorable organizational climate, as a result of which are fundamental a skilled leader and able to detect these differences and promote motivation.

Keywords: Motivation. Organization. Outsourcing.

1 INTRODUÇÃO

As organizações são cada vez mais instigadas pela competitividade exigida pelo mercado e diante disso buscam motivar seus colaboradores ao alcance da desejada produtividade (PINHO et al., 2018). No entanto, cada indivíduo tem seus próprios desejos e objetivos e nem sempre são motivados pelos incentivos oferecidos pelas organizações.

A motivação age como um estímulo propulsor para o desempenho e dedicação na realização de atividades, visto que aguça as necessidades principais do ser humano que se organizam e se esforçam para alcançar determinados propósitos (NEVES, 2019).

No ambiente organizacional, a motivação dos trabalhadores colabora com o engajamento, produtividade e comprometimento com a empresa, bem como a satisfação na realização das tarefas e na busca da superação de obstáculos (NEVES, 2019).

Existem diversas teorias que buscam auxiliar na compreensão e na implantação de estratégias que visam fortalecer a motivação dos trabalhadores nas organizações. Destacamos entre as conhecidas a Teoria de Maslow, na qual enfatiza uma hierarquia de necessidades humanas relacionadas ao comportamento humano, e a de Herzberg, o qual realça dois fatores para a motivação do trabalho, sendo extrínsecos e intrínsecos (CHIAVENATO, 2010).

Apesar dos referenciais teóricos que colaboram para a implementação de estratégias para o desenvolvimento motivacional de trabalhadores, essa área se mostra desafiadora na prática da gestão organizacional, uma vez que o serviço terceirizado é representado pela contratação de serviços através de uma empresa interposta, baseado em contrato de prestação de serviços, no qual vínculo de trabalho se estabelece entre o colaborador e a empresa (KNIHS, 2021).

Em decorrência disso, é necessário adotar estratégias adotadas que se adaptem a esses trabalhadores, bem como suas funções e cultura da empresa em que presta serviço, a fim de proporcionar melhores motivações aos colaboradores. As organizações são responsáveis pela motivação no local de trabalho, tendo em vista que contribui na elevação da produtividade, e conseqüentemente na satisfação laboral (MONTE, 2020). Diante desse contexto, a referida pesquisa tem como problemática: de que forma a terceirização influencia no nível motivacional no ambiente de trabalho?

O presente estudo se justifica pela importância de estudar a motivação no ambiente organizacional se deve ao pressuposto que funcionários motivados e satisfeitos geram mais eficiência e eficácia, resultados positivos, redução de absenteísmo e rotatividade (MARTINS et al., 2019). Além de evitar prejuízos tanto para a saúde física e mental do trabalhador quanto para a saúde financeira da organização.

O objetivo principal deste estudo é identificar, por meio da revisão bibliométrica, os principais fatores organizacionais que interferem no nível de motivação aos trabalhadores no serviço terceirizado. E para o alcance desse objetivo geral, foram realizadas as seguintes etapas da pesquisa e do artigo: 1. Revisão teórica sobre terceirização, motivação e clima organizacional. 2. Levantar artigos que tratam do tema influência da motivação no serviço terceirizado. 3. Analisar as questões relacionadas (análise de resultado).

Os achados permitem inferir que para obter uma boa motivação aos trabalhadores terceirizados. Faz-se necessário, um clima organizacional favorável com fornecimento de benefícios e recompensas podem resultar diretamente tanto na produtividade do trabalho quanto na qualidade do serviço prestado.

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

A expressão terceirização é provinda do “verbo latino, *tertius*, o qual significa sentido semelhante a ato ou efeito de terceirizar”. No Brasil, o termo surgiu no início do ano de 1970, a partir da terceira Revolução Industrial, a princípio no ramo privado, na administração de empresas (POZZETTI; WOLFF, 2019) e era usada na montagem de veículos pelas fábricas de automóveis.

A terceirização surgiu no setor privado como uma ferramenta de flexibilização das atividades empresariais, tornando-se um fenômeno mundial, revelado nas sociedades capitalistas, porém passou a ser apresentada no setor público brasileiro, no início da Reforma do Estado (SANTOS; ANDRADE; LIMA, 2019). E assim, podemos observar que é utilizada como uma forma estratégica de aumentar a produtividade na organização, através do direcionamento nas atividades fim da empresa e terceirizando as atividades meio.

Vale ressaltar que em 2017 houve alterações na prática da terceirização no meio organizacional, de acordo com a Lei nº 13.429, de 31 de março de 2017, que dispõe as relações de trabalho na empresa de prestação de serviços a terceiros (MIRANDA; SANTOS; ALMEIDA, 2019). Desse modo, a contratação dessa modalidade é destinada a atividades meio e fim.

Nesse sentido, a atividade meio é aquela que não é fundamental a empresa, porém colabora para o alcance da atividade fim. Em relação à atividade fim é aquela em que a empresa foi constituída, é tem como objetivo final vincular os esforços da empresa à entrega do produto ou serviço ao consumidor (MARCON, 2022). Em vista disso, atividade meio são aquelas que envolvem os serviços de segurança, vigilância e limpeza. Enquanto a atividade fim se refere ao objetivo principal da empresa, aos serviços de recursos humanos, administração, qualidade e outros.

No contexto da terceirização, o colaborador é inserido na empresa tomadora, contudo seus laços trabalhistas permanecem com a empresa prestadora de serviços, originando uma relação trilateral entre empregado, empresa terceirizada e empresa tomadora (PETRONI; CARDOSO, 2019). Pois com o crescimento da competitividade, as empresas buscam na terceirização uma alternativa de maximizar seus ganhos e melhorar a qualidade de seus serviços.

No setor privado, havendo o não cumprimento das obrigações pelas empresas concedentes de mão de obra (aquela no qual o funcionário é vinculado), a tomadora é responsável secundariamente (BARACAT; MACHADO; GUNTHER, 2018). Desse modo, independente da falência da organização, todas as verbas trabalhistas serão pagas. Enquanto na esfera pública apenas terá responsabilidade subsidiária se agir com culpa, em outras palavras, se falhar na fiscalização.

O principal objetivo da terceirização é trazer flexibilidade, agilidade e competitividade à organização. Nessa perspectiva, se destaca a redução dos custos fixos, maior flexibilidade para adaptação ao mercado, eliminação de possíveis problemas ao excesso de produção e dentre outros (MARCON, 2022). Desse modo, a diminuição dos custos se relaciona aos meios fixos da empresa, pois a organização gasta menos com o desperdício de produtos e máquinas, além de ter um custo menor com troca de trabalhadores, rescisões, férias e faltas.

Portanto, a terceirização traz soluções e ganhos que influenciam diretamente a eficiência e a produtividade das organizações. Além de apresentar como uma forma vantajosa na diminuição de custos, permitindo à empresa direcionar seus esforços e finalidades nas atividades fundamentais (NEVES, 2019). A sua principal vantagem viabiliza que a “tomadora de serviços se dedique somente à atividade para qual foi constituída e nela se desenvolva” (FONSECA, 2018, p. 96).

Contudo no ponto de vista dos empresários, é notório observar que tanto no setor privado quanto no público, apresenta variáveis significativas para sua aplicação. Pois se bem planejada, pode se tornar uma

alternativa eficaz para as empresas que intencionam a redução de custos sem afetar seu funcionamento (NEVES, 2019).

A vista disso, não se pode deixar de relatar além dessas vantagens já citadas, que temos como oportunidade a abertura de novos empreendimentos. É relevante frisar que a diminuição de custo não pode ser a razão principal para a adoção da terceirização (MONTE, 2020) sendo crucial uma avaliação criteriosa para sua implantação.

Apesar de seus benefícios para a organização, o serviço terceirizado costuma apresentar desvantagens significativas ao trabalhador. Pode-se destacar, entre eles, a limitação dos benefícios sociais; diminuição do investimento em qualificação e a precariedade no local de trabalho, em que deixa de ofertar condições apropriadas de saúde e segurança no trabalho (BARACAT; MACHADO; GUNTHER, 2018). Em vista disso, os acidentes laborais decorrem em maior proporção quando comparados entre os funcionários da tomadora.

Antes de contratar uma terceira empresa é preciso definir o que será terceirizado, quais tarefas serão repassadas e qual sua importância dentro do processo. Dessa forma, as possibilidades de erro diminuem. É relevante em um processo de terceirização a contratante não abrir mão das atividades fim, pois assim facilita o controle e a qualidade do processo.

Embora seja uma prática recorrente nas últimas décadas, a terceirização ainda ocasiona discussões referentes aos seus aspectos sociais e econômicos. O qual há um conflito entre interesses de empresários e de colaboradores.

Um dos problemas que pode potencializar os riscos às empresas terceirizadas é o fato de contratações de organizações sem qualificação para realizar suas funções, sem competência e idoneidade financeira, além de desconhecimento da administração (MARIANO, 2019). E ainda, sempre existem riscos no descumprimento de contratos ocasionando atrasos no pagamento salarial e outras obrigações junto aos funcionários.

Nesse sentido, a terceirização desregulada ocasiona à precariedade das relações de trabalho e decorrente falta de segurança na garantia da efetividade dos direitos, acarretando como consequência ao funcionário terceirizado (POZZETTI; WOLFF, 2019). Dessa forma, resulta na fragilização e discriminação do colaborador contratado.

E assim, o colaborador é obrigado a exercer horas extras para aumentar sua renda, logo aumentará o ritmo de trabalho e, posteriormente, pode acarretar na elevação na incidência de acidentes de trabalho, doenças profissionais e desmotivação no trabalho.

No contexto da motivação, segundo Chiavenato (2010, p. 242) “A expressão motivação provém do latim *movere* que significa mover [...]”. É definida como um grupo de processos que influenciam a intensidade, direção e persistência do esforço de uma pessoa para alcançar um objetivo (ROBBINS; JUDGE, 2020, p. 237).

No ambiente de trabalho, a motivação é a força que estimula o trabalhador a executar suas atividades com qualidade. Visto que é uma porta que apenas se abre por dentro, por isso, os dirigentes devem elaborar condições para que aumente o motivo e tome conta das ações dos coordenados, fazendo crescer cada vez mais.

Existem diversas teorias referentes à motivação no ambiente de trabalho, porém a mais difundida é a teoria de Maslow, tem como base a hierarquia das necessidades humanas, em que estão agrupadas em uma pirâmide de relevância do comportamento humano (CHIAVENATO, 2009).

De acordo com a teoria de Maslow, para motivar alguém é preciso saber em qual nível da hierarquia o indivíduo se encontra no momento e focalizar a satisfação naquele nível (ROBBINS; JUDGE; SOBRAL, 2010). Diante disso, Maslow separou cinco categorias e necessidades, nas quais as necessidades fisiológicas e de segurança são consideradas necessidades de nível inferior, em relação à estima, sociais e autorrealização são conhecidas como necessidades de nível superior.

Ainda para Robbins; Judge; Sobral (2010) a distinção entre os dois níveis parte do princípio em que as necessidades de nível superior são satisfeitas internamente (dentro da pessoa), enquanto as de nível inferior são satisfeitas quase sempre externamente (através de acordos sindicais, remuneração e permanência no trabalho).

A segunda teoria mais tradicional é a de Herzberg, no qual enfatiza que a motivação no trabalho depende de dois fatores: motivadores ou intrínsecos se referem à satisfação do cargo são atividades desafiadoras ou estimulantes. Higiênicos ou extrínsecos referem-se à insatisfação no cargo é função do ambiente, da supervisão dos colegas e do contexto em geral do cargo (CHIAVENATO, 2009).

Dessa forma, a motivação intrínseca está associada à força interior. É o desejo interno de cada indivíduo possui como um combustível que o impulsiona na busca de seus interesses. Por exemplo, sonhos, desejos, projetos de vida e outros. Enquanto na motivação extrínseca, são estímulos que a pessoa recebe de modo externo, como premiações ofertadas para equipe que alcançar os objetivos propostos (SANTOS, 2020) e também em atividades ligadas a recompensas e incentivos.

É preciso compreender e investigar os desejos dos funcionários e assim motivá-los. Em vista disso, para motivar a equipe é muito significativo distribuir corretamente as tarefas, ampliar a interação, respeitar opiniões,

elogiar e criticar na medida certa, reconhecer e valorizar os talentos (LORANDO; SAPIENZA; COSTA, 2020). Com isso, nota-se que motivação é o que faz os indivíduos realizar uma ação, se moverem no sentido de realizar algo.

Diante desse cenário se torna necessário o uso de ferramentas motivacionais tanto para a produtividade quanto para o desenvolvimento profissional dos trabalhadores, tais como bonificação, plano de carreira, valorização, treinamento e desenvolvimento, qualidade de vida e entre outros.

Dentro das desvantagens da terceirização, as partes de benefícios e remuneração tem participação direta no fator motivacional dos funcionários terceirizados, uma vez que essa desmotivação ocasiona prejuízos no ambiente de trabalho (DIAS, 2016). Na contratação de terceiros é fundamental que os valores sobre remuneração e benefícios sejam iguados, caso contrário acarretará na desmotivação dos trabalhadores, consequentemente um clima organizacional desfavorável.

O clima organizacional influencia no comportamento do indivíduo, de modo que pode ser percebido ou experimentado pelos seus funcionários estando associado aos aspectos motivacionais provindos do ambiente da instituição (PASSETO; MESADRI, 2012). Entretanto, de um lado, o clima na organização pode atender as necessidades pessoais, aumentando, por conseguinte, a moral; por outro lado, pode ser desfavorável e ocasionar frustrações às pessoas pela não satisfação de suas necessidades.

Logo, se os colaboradores se sentem motivados e comprometidos com a finalidade da instituição corporativa, consequentemente, esta mesma empresa obterá resultados com maior eficiência. “A instituição que oferta o reconhecimento profissional aos seus funcionários garante um clima organizacional harmonioso, com produtividade e ainda obtém o crescimento de sua empresa” (ARAGÃO; MARANHÃO, 2019, p. 513).

Além do que, desenvolver o clima organizacional de uma organização não é simples, contudo causa resultados satisfatórios que podem mostrar possíveis problemas em uma administração. Um clima organizacional favorável ocasiona benefícios para a empresa, colaboradores e clientes de serviços ou produtos (GOMES, 2018). Tais como, benefícios psicológicos e, por conseguinte financeiros, uma vez que a satisfação do colaborador resulta no bem-estar do cliente.

Por outro ângulo, um clima desfavorável pode acarretar resultados ruins, como por exemplo, descontentamento entre chefe e subordinados, no qual reflete na insatisfação dos usuários tanto de serviços como produtos, além dos custos com a rotatividade de pessoal e ainda gera absenteísmo.

3 METODOLOGIA

Este estudo buscou apresentar e analisar as produções acadêmicas publicadas no período entre 2016 a 2022 e que abordam a motivação dos colaboradores no serviço terceirizado. A pesquisa foi desenvolvida com base em uma revisão bibliométrica, de abordagem qualitativa.

A expressão bibliometria provém do grego *biblion*, o qual significa livro e *métron*, com sentido de mensuração, em vista disso, é um método que busca medir a comunicação registrada se embasando na contagem de documentos, tais como artigos científicos, autores, termos, palavras-chaves e outros (SOARES; PICOLLI; CASAGRANDE, 2018).

O levantamento de dados foi realizado através do Portal de Periódicos da Capes, utilizada previamente na exploração inicial da temática. Com a finalidade de ampliação de busca, também foi utilizada a plataforma Biblioteca Pearson (IFAC).

Tendo em vista, o propósito de refinar a busca e aproximar o quanto fosse possível os resultados da questão proposta, foram estipulados três termos que referenciam o problema da presente pesquisa, distribuídos em dois grupos diferentes, descritos na Tabela 1.

Com o mesmo intuito de refinamento na busca, foi incluído como critério adicional o período de publicação entre os anos de 2016 a 2022. Foi selecionado analisar apenas trabalhos publicados entre 2016 a 2022 por ser o período compreendido entre os últimos seis anos de publicação, mais atualizadas e tem mais relação com tema discutido atualmente no Brasil.

Através da busca inicial chegou-se em 301 achados (269 resultados no Portal de Periódicos da Capes e 32 resultados na Biblioteca da Pearson), distribuindo pelos grupos de descritores utilizados, conforme Tabela 1.

Tabela 1- Número de produções encontradas para cada grupo de descritores utilizado

Grupo	Descritores utilizados	Resultados
Grupo 1	Motivação, Organização, Terceirização	269
Grupo 2	Motivação, Organização, Serviço terceirizado	32

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Como etapa seguinte para obtenção de resultados válidos a questão pesquisada, os achados iniciais foram armazenados em editor de planilhas para aplicação dos critérios de exclusão e inclusão, definidos primeiramente,

e títulos concordantes aos critérios de exclusão dos quais foram eliminados do grupo de trabalhos que seriam analisados.

Referente aos critérios de inclusão foi necessário à pesquisa ter sido escrita em língua portuguesa, publicada entre os anos de 2016 a 2022, e ser condizente com o tema abordado no presente estudo e aceito somente artigos publicados em periódicos; por conseguinte, foram considerados critérios de exclusão, além do não atendimento às premissas anteriores, a duplicidade de resultados, indisponibilidade da publicação e não correspondência a todos os descritores utilizados na busca.

Por fim, os trabalhos provenientes dessa triagem foram avaliados mediante leitura, sintetizados e interpretados. Partindo das questões norteadoras, optou-se por analisar as produções, inicialmente, sob os aspectos de temporalidade e distribuição, com duas categorias relacionando-se a eles: ano de publicação e natureza da produção (temporalidade).

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Após a triagem dos resultados iniciais, por meio da leitura dos resumos dessas produções e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, houve redução expressiva na quantidade de trabalhos a serem analisados. É necessário esclarecer que, mesmo utilizando descritores para refinamento de busca, diversos resultados iniciais eram relacionados à somente parte dos descritores do grupo.

Ao final, foi levantado um total de dez resultados que abordaram a influência da motivação no serviço terceirizado. Esses dez resultados englobam produções acadêmicas distintas, uma vez que um dos resultados corresponde a uma coletânea de artigos que atendem aos critérios de inclusão, conforme se observa na Tabela 2.

Tabela 2- Distribuição dos resultados analisados sob o aspecto de temporalidade e categorizados conforme o ano de publicação e natureza da publicação

Ano	Produções que atendem os critérios de inclusão		
	Total	Natureza das produções	
		Resumo	Artigo
2018	02	0	02
2019	03	0	03
2020	01	0	01
2021	03	0	03
2022	01	0	01

Fonte: Elaboração própria, 2022.

Das produções acadêmicas encontradas, são maioria as publicações que ocorreram nos anos de 2019 e 2021 (03 publicações em cada ano), havendo 02 resultados para o ano de 2018 e para 2020 e 2022 somente um resultado. Em relação à natureza das pesquisas, os artigos aparecem na totalidade dos trabalhos (10 pesquisas), sendo de origem aos periódicos. Tais informações apontam que a temática não é recorrente ou mais atrativa aos pesquisadores de uma fase específica da motivação no ambiente de trabalho.

Ressalta-se a insuficiência de pesquisas realizadas em relação a essa temática voltada para motivação aos terceirizados. Dentre os trabalhos publicados, somente 10 são ligados ao tema, dos quais são artigos publicados em periódicos. Desse modo, enfatizam a terceirização como uma influenciadora na motivação ao ambiente de trabalho.

Muitas empresas utilizam a estratégia de terceirizar serviços adjacentes de suas atividades para terem mais tempo e, desse modo conseguir direcionar maior foco as suas atividades principais (MORAES; MAIA, 2020). Todavia, a terceirização resultou em algumas desvantagens que foram percebidas futuramente. Necessitando de uma abordagem para minimizar esses problemas, na qual é apontada nesta pesquisa, a motivação no ambiente de trabalho, pois essas desvantagens são expressivas na relação de empregado e empresa contratada.

Nessa perspectiva, o líder pode fazer uso de uma valiosa ferramenta da qual se destaca o reconhecimento, visto que é uma ponte para novas conquistas pessoais, financeiras e profissionais do trabalhador, ao se sentir reconhecido e, portanto, motivado passa a fornecer benefícios para a organização terceirizada (LOPES; SILVA; QUEIROZ, 2018; GOMES, 2019).

No serviço terceirizado, quando existe o devido reconhecimento, outras causas motivacionais aparecem, assim como; recompensa; confiança; concepções de crescimento e outros benefícios (BASTOS; SILVA, 2019). Desse modo, os funcionários passam a trabalhar ainda mais satisfeitos e motivados, e assim eleva a produtividade da organização e contribui para o alcance dos objetivos organizacionais.

Além disso, a motivação está diretamente associada com a qualidade de vida no trabalho, visto que o colaborador possui característica para executar suas atividades e, logo obterá resultados significativos para a empresa, pois coopera tanto no crescimento pessoal quanto no crescimento da organização (BIACHI; FERNANDO, 2021; GIRAUDE; NUNES, 2022). Em vista disso, a motivação aumenta conforme o clima organizacional seja favorável, com boas condições no ambiente de trabalho tais como, reconhecimento, benefícios e outros.

A falta desse clima pode resultar diversos prejuízos à saúde do trabalhador, no qual frisa o estresse, pois é um fator preocupante, pois causa cansaço, mau humor, nervosismo e tantos outros prejuízos que interferem nas relações humanas, na saúde física e mental e, ainda na produtividade (SANTANA; ESTENDER, 2018).

Sendo necessário formas de impulsionar a motivação no serviço terceirizado, é um deles é o retorno de um *feedback* pelo qual, é uma alternativa benéfica tanto em equipe como no individual, mesmo que seja negativa, pois se refere a um resultado de tal atividade, estimulando o melhoramento de cada indivíduo (MARTINS et al., 2019).

O achado de Lima; Silva (2021) traz algo que diferente dos demais autores, no qual enfatiza a alta rotatividade dos colaboradores terceirizados nas organizações é provável pelo motivo de desmotivação, conforme a instituição não oferta oportunidade de crescimento, reconhecimento ou benefícios. Em vista disso, sempre que houver a chance, esses trabalhadores mudarão de empresa.

Diante disso, podemos notar a relevância das empresas terceirizadas entenderem quais são as necessidades para o aumento de salário dos funcionários terceirizados ou criar estratégias de como oportunizar o crescimento, reconhecimento e os benefícios para esses trabalhadores, no intuito de minimizar a rotatividade, visto que a rotatividade traz prejuízos para empresa, no qual terá que contratar novos colaboradores e, assim realizar treinamentos.

Nessa perspectiva podemos observar que a ausência da motivação resulta em: fadiga; insegurança de futuro profissional; conflitos; acidentes; alcoolismo e até mesmo a síndrome de burnout. Além de representar um alto custo para a empresa, devido ocasionar falta de funcionários, desperdício de material, falta de produtividade e ainda pode afetar estritamente na imagem da organização (SANTOS, 2021).

5 CONCLUSÃO

Diante da pesquisa realizada é possível finalizar que a terceirização trouxe possibilidades que passaram ser ofertadas às empresas, tendo como atrativo a diminuição de custos nas contratações, contudo, junto com a terceirização passaram a surgir algumas desvantagens, que foram percebidas seguidamente.

O processo de contratação a terceiros resulta comumente em baixa remuneração, redução de benefícios, admissão de pessoal com pouca experiência, entre outros fatores que passam apontar problemas, especialmente relacionados à saúde e qualidade de vida do trabalhador.

A motivação no ambiente terceirizado é relevante, devido a melhorias no rendimento das tarefas e desenvolvimento das empresas e, assim quanto mais os funcionários estiverem motivados, melhor ficará o rendimento nas tarefas diárias, e conseqüentemente resultará na qualidade do serviço prestado, contudo para que isso ocorra há diversos desafios, tal como o relacionamento interno que, às vezes nem sempre é bom, a falta de estímulos intrínsecos e extrínsecos como reconhecimento, autorrealização, desenvolvimento profissional. E aos fatores externos, tais como condições de trabalho, salário, benefícios e dentre outros.

Todavia, o objetivo proposto associou-se muito bem com a conclusão alcançada, visto que se conclui que para ter uma boa motivação é preciso que os gestores estejam sempre incentivando os trabalhadores, porém essencialmente deve existir um clima organizacional favorável com fornecimento de benefícios, recompensas aos colaboradores temporários, pois a motivação influencia diretamente na produtividade laboral do serviço terceirizado.

Diante do exposto, os achados apontam algumas ferramentas que são utilizadas no ambiente organizacional com o intuito de promover resultados esperados pela empresa, entre elas se evidencia o reconhecimento, tendo em vista que o ser humano necessita de estímulos para prosseguir com sua rotina em busca de seus ideais.

O retorno do *feedback* sendo positivo ou negativo resulta em melhorias, pois o indivíduo vai ser estimulado a aprimorar o seu desenvolvimento profissional. A motivação é gerada em decorrência de um clima organizacional favorável, o qual fornece boas condições de trabalho.

Desse modo, este estudo contribui bastante para a conscientização da importância da motivação nas empresas terceirizadas, visto que o trabalho mostra a devida relevância dos colaboradores estarem motivados, o que faz para haver essa motivação, como também os desafios presentes para conseguir fazer com que os funcionários estejam sempre motivados, compreendendo que o mais relevante para almejar essa motivação é o incentivo que deve ocorrer a partir dos gestores, que auxilia muito, tanto para eles quanto para a organização.

Diante disso, sugere - se pesquisas por meio de entrevista ou questionário em empresas, com estudos referentes à síndrome de burnout, visto que é uma doença que acomete muito a saúde do trabalhador desmotivado, sendo relevante abordar os fatores que influenciam no desenvolvimento da doença e nas medidas de enfrentamento dessa síndrome.

6 REFERÊNCIAS

- ARAGÃO, A. S. M.; MARANHÃO, T. L. G. Reconhecimento profissional e motivação nas empresas: revisão sistemática da literatura. **Id on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, Ceará, v. 14, n. 51, p. 511-536, jul. 2020.
- BARACAT, E. M.; MACHADO, C. D.; GUNTHER, L. E. A análise econômica da terceirização. **Revista Brasileira de Previdência**, Paraná, v. 9, n. 2, p. 227-244, jul./dez. 2018.
- BASTOS, H. P.; SILVA, G. O. A importância de motivar funcionários para o sucesso das organizações. **Revista Eletrônica Acadêmica da FALS**, São Paulo, 25. ed. dez. 2019.
- BIACHI, M. A.; FERNANDO, P. H. L. Estudo a respeito de variáveis que impactam na satisfação do trabalhador. **Revista Fatec Zona Sul**, São Paulo, v. 7, n. 5, jun. 2021.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Recursos humanos: o capital humano das organizações**. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.
- CHIAVENATO, Idalberto. **Comportamento organizacional**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
- DIAS, J. G. Aplicação da qualidade através da motivação pela teoria da equidade nas desvantagens da terceirização. **Revista Qualidade Emergente**, [S.I.], v. 7, n. 1, p. 34-51, 2016.
- FONSECA, Vanessa Patriota da. Terceirizar atividade-fim é alugar trabalhador. In: Campos, A. G. (Org.). **Terceirização do trabalho Brasil: novas e distintas perspectivas para o debate**, Brasília: Ipea, 2018. p. 95-111.
- GIRAUDO, B. V.; NUNES, M. A. S. Qualidade de vida no trabalho: fator motivacional nas organizações. **Revista Interdisciplinar Saberes**, Rio Grande do Sul, v. 4, n. 2, 2022.
- GOMES, A. K. A importância do reconhecimento profissional para a motivação dos colaboradores. **Revista Hum@nae**, Pernambuco, v. 13, n. 1, 2019.
- GOMES, S. S. **Clima organizacional no contexto dos trabalhadores terceirizados na Universidade Federal e Goiás**. 2018. 111f. Dissertação (Mestrado em Administração). Faculdade Campo Limpo Paulista. São Paulo, 2018.
- KINHS, Karla Kariny. **As relações de trabalho**. Curitiba: Editora Intersaberes, 2021. (série estudos jurídicos: teoria do direito e formação profissional).
- LIMA, D. P.; SILVA, A. D. F. A importância da motivação para a satisfação dos colaboradores e crescimento organizacional: um estudo com funcionários de empresas situadas na cidade de Vitória de Santo Antão (PE). **Revista Viana Sapiens**, Pernambuco, v. 12, n. 2, jul./dez. 2021.

- LOPES, M. R.; SILVA, M. R. C.; QUEIROZ, A. F. Desempenho profissional: influências e importância da motivação no mercado de trabalho. **Revista de Ciências Gerenciais**, Mato Grosso do Sul, v. 22, n. 36, p. 120-128, 2018.
- LORANDO, T. R. S. P.; SAPIENZA, R.; COSTA, E. C. Qualidade de vida e motivação no trabalho: fator decisivo no desempenho organizacional. **Interface Tecnológica**, São Paulo, v. 17, n. 1, 2020.
- MARIANO, H. T. **Análise da terceirização na administração pública: vantagens e desvantagens**. 2019. 26f. Trabalho Conclusão de Curso (Especialização em Gestão Municipal). Universidade de Brasília, Buritis, Minas Gerais, 2019.
- MARCON, Lara. **Contrato de facção e o direito do trabalho**. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2022. 108p.
- MARTINS, C. S. et al. Motivação de equipes no ambiente de trabalho. **Id on Line Revista Multidisciplinar e de Psicologia**, Mato Grosso, v. 13, n. 47, p. 453-464, out. 2019.
- MIRANDA, L. B. S.; SANTOS, N. A.; ALMEIDA, F. M. Gestão de riscos de contratos da terceirização no setor público. **Revista Contabilidade Vista & Revista**, Minas Gerais, v. 30, n. 2, p. 143-170, maio/ago. 2019.
- MONTE, K. A. S. **Um estudo de caso sobre a motivação dos funcionários de uma empresa de terceirização no Ceará**. 2020. 29f. Artigo (Graduação em Administração). Centro Universitário Fametro, Fortaleza, Ceará, 2020.
- MORAES, J. P. S. C.; MAIA, L. C. C. Terceirização no Brasil: uma revisão sistemática de estudos de caso. **Revista de Administração Unimep**, Minas Gerais, v. 18, n. 2, maio/ago. 2020.
- NEVES, M. L. S. **Motivação e significado do trabalho de funcionários terceirizados e efetivos: um estudo de caso em uma IES pública**. 2019. 99f. Dissertação (Mestrado em Administração). Centro Universitário Unihorizontes, Belo Horizonte, Minas Gerais, 2019.
- PASSETO, Neusa Vítola.; MESADRI, Fernando Eduardo. **Comportamento organizacional: integrando conceitos da administração e da psicologia**. Curitiba: Ibplex, 2012.
- PETRONI, D. H. S.; CARDOSO, J. A. A terceirização no setor privado brasileiro e a precarização das relações de trabalho. In: V SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE PESQUISA (RE) PENSANDO O TRABALHO CONTEMPORÂNEO: NOVOS TRABALHOS E SINDICALISMO, 2020, São Paulo. **Anais...** Ribeirão Preto: FDRP-USP, 2020. p. 816-834.
- PINHO, M. G. et al. A política de compensação e promoção influencia a motivação do trabalhador?. **Revista Eletrônica de Ciência Administrativa**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 3, p. 395-409, set./dez. 2018.

POZZETTI, V. C.; WOLFF, F. L. Garantias dos direitos individuais e sociais do trabalho, no âmbito da terceirização. **Revista Themis**, Amazonas, v. 17, n. 1, p. 201-242, jan./jun. 2019.

ROBBINS, Stephen P.; JUDGE, Timothy. A. **Comportamento organizacional**. 18. ed. São Paulo: Pearson Education, 2020.

ROBBINS, Stephen. P.; JUDGE, Timothy. A.; SOBRAL, Filipe. **Comportamento organizacional**. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

SANTANA, J. J.; ESTENDER, A. C. Clima organizacional como satisfação dos colaboradores. **Revista Terceiro Setor & Gestão**, Rio de Janeiro, v. 12, n. 1, 2018.

SANTOS, F. G. **Organização das atividades de uma equipe comercial através de ferramentas de gestão**: um estudo da motivação no trabalho e no cumprimento das metas. 2020. 208f. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas). Fundação Getúlio Vargas, Escola de Administração de Empresa de São Paulo, São Paulo, 2020.

SANTOS, N. M. L.; ANDRADE, D. M.; LIMA, J. B. Valores públicos e contratação de serviços terceirizados: desafios no setor público. **Revista Administração Pública e Gestão Social**, Minas Gerais, v. 11, n. 3, jul./set. 2019.

SANTOS, M. S. A importância do fator motivação no desempenho e desenvolvimento do colaborador na organização. **Revista Científica da UMC**, São Paulo, v. 6, n. 3, 2021.

SOARES, S. V.; PICOLLI, I. R. A.; CASAGRANDE, J. L. Pesquisa bibliográfica, pesquisa bibliométrica, artigo de revisão e ensaio teórico em administração e contabilidade. **Administração: ensino e pesquisa**, Rio de Janeiro, v. 19, n. 2, p. 308-339, maio/ago. 2018.